

ФАКТОР ЭНЕРГОРЕСУРСОВ КАСПИЯ В ТУРЕЦКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ**Мамедли Г.Х.***Академия Государственного Управления
при Президенте Азербайджанской Республики***THE FACTOR OF CASPIAN ENERGY RESOURCES IN TURKISH-AZERBAIJANI RELATIONS****Mamedli G.***Academy of Public Administration under
the President of the Republic of Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

После восстановления независимости Азербайджана в 1991 году Турция стала первой страной, признавшей его 9 ноября 1991 года. Признание Турцией независимости Азербайджана в качестве первого государства и установление дипломатических отношений между сторонами ускорили процесс интеграции нашей страны в мировое сообщество, усилили ее политическое весомость и привлекательность для цивилизованных стран. Азербайджано-турецкое стратегическое партнерство и братство нашли отражение в модели «Одна нация – два государства», автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Позже в турецко-азербайджанских отношениях стало возрастать значение энергоресурсов Каспийского моря. Неслучайно Турция является основной страной в транспортировке азербайджанских энергоресурсов в мир. В данной статье затрагивается значение каспийских энергоресурсов в турецко-азербайджанских отношениях.

ABSTRACT

After the restoration of Azerbaijan's independence in 1991, Turkey became the first country to recognize it on November 9, 1991. Turkey's recognition of Azerbaijan's independence as the first state and the establishment of diplomatic relations between the parties accelerated the process of our country's integration into the world community, increased its political weight and attractiveness for civilized countries. The Azerbaijani-Turkish strategic partnership and brotherhood are reflected in the "One Nation - Two States" model, the author of which is national leader Heydar Aliyev. Later, the importance of the energy resources of the Caspian Sea began to increase in Turkish-Azerbaijani relations. It is no coincidence that Turkey is the main country in the transportation of Azerbaijani energy resources to the world. This article touches upon the importance of the Caspian energy resources in Turkish-Azerbaijani relations.

Ключевые слова: Турция, Каспийское море, Азербайджан, нефть, газ.

Keywords: Turkey, Caspian Sea, Azerbaijan, oil, gas.

Введение. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Турцией были установлены 14 января 1992 года [1; 402]. Проследив восходящее развитие азербайджано-турецких отношений в 1993-2003 годах в хронологическом порядке, можно понять, что политический архитектор и неумолимый организатор прогресса отношений двух государств, на новом уровне, в новом направлении, именно общенациональный лидер Гейдар Алиев. Гейдар Алиев определил форму отношений между Азербайджаном и Турцией как «Одна нация, два государства» [18; 74].

В течение 2003-2013 годов эти отношения быстро развивались в первые 10 лет пребывания Президента Ильхама Алиева на посту главы государства и охватывали ряд сфер, в том числе экономические и геополитические отношения, военное строительство. Триумф новой нефтяной стратегии, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается с 2003 года под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и реализуется новый геополитический курс. Этот курс направлен на то, чтобы сделать Азербайджан одной из ведущих стран мира, которая будет влиять на мировые события. В этой

области Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проявляет большую активность и выступает совместно с главой государства Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Азербайджан и Турция уже предпринимают серьезные шаги по обеспечению солидарности турецко-исламского мира.

Особые отношения Азербайджана с Турцией и его интеграция в международную систему с его территориальной целостностью и богатыми энергетическими ресурсами также важны для Турции. Турция отстаивала решение Ларабахской проблемы, защищая территориальную целостность Азербайджана.

Азербайджанская политика Турции связана со многими аспектами. Один из этих аспектов связан с транспортировкой энергоресурсов Азербайджана на мировые рынки. Но до этого нужно отметить что, «Контракт века» стал важным контрактом [6], который в последствии послужил также укреплению отношений между Турцией и Азербайджаном.

На момент подписания «Контракта века» турецкая компания ТПАО владела 1,75 % акций консорциума. Однако после обращения правительства Турции к Гейдару Алиеву 11 июля 1995 года было

подписано соглашение о передаче 5 процентов доли Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в международном нефтяном консорциуме. Так, доля Турции в консорциуме по разработке нефтяных месторождений Азербайджана увеличена до 6,75 процента [9, 31].

Государственная Нефтяная Компания Азербайджана SOCAR имеет представительства в Грузии, Турции, Румынии, Австрии, Швейцарии, Казахстане, Англии, Иране, Германии и Украине, а также коммерческие компании в Швейцарии, Сингапуре, Вьетнаме и Нигерии. В компании работает более 70 тысяч сотрудников. В последние годы инвестиции SOCAR в Турцию начались с покупки крупнейшего в Турции нефтехимического завода PETKİM, расположенного в Измире. 51 процент публичных акций Petkim Petrokimya Holding A.Ş. был продан SOCAR & Turcas Energy A.Ş. (STEAŞ) за 2 миллиарда 40 миллионов долларов в результате объявленного тендера, проведенного 30 мая 2008 года. В 2011 году все акции Turcas Petrol A.Ş., владеющей 25 % STEAŞ, основного акционера Petkim, были переданы SOCAR. Основанная в 1965 году компания Petkim Petrokimya Holding A.Ş. крупнейшая отечественная и единственная интегрированная компания нефтехимической отрасли. Прилегание мощностей PETKİM к нефтеперерабатывающему заводу, возможность создания новых мощностей, большая площадь и инфраструктура, наличие морского побережья и крупнотоннажного порта, широкий ассортимент продукции и отсутствие рыночных проблем сделали PETKİM исключительно стратегическое учреждение [20, 91].

Экономические отношения между двумя странами приобрели новый размах, когда Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (ГНКАР) приобрела 51 % акций PETKİM, одной из самых авторитетных нефтяных компаний Турции. SOCAR объявила об инвестиционной стратегии на сумму более 17 миллиардов долларов до 2018 года в крупнейшую нефтехимическую компанию Турции PETKİM. Благодаря этому активность производственных мощностей PETKİM достигла 92 %, а чистая прибыль в первом квартале 2021 года составила 891 757 млн турецких лир (TL). Однако за тот же период 2020-го года - на пике пандемии - квартал закончился с убытком в размере 9 781 млн турецких лир. Позже, благодаря правильному использованию финансовых ресурсов и оптимизации операционных расходов, компания изменила ситуацию и превратила ее в годовую чистую прибыль в размере 1,1 млрд турецких лир [15]. Инвестиции SOCAR в Турцию не ограничились приобретением PETKİM. Увеличение потенциала PETKİM и инвестиции в технологическую инфраструктуру в соответствии с мировыми стандартами осуществляются быстрыми темпами.

Одним из проектов, имеющих особое значение во взаимоотношениях двух стран является проект Баку-Тбилиси-Джейхан. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан имеет большое значение не только с экономической, но и с политической точки зрения.

Реализация этого проекта сделала Турцию одной из основных стран, через которое проходят линии передачи энергоресурсов Азербайджана [16, 99].

Двух трубопроводов (Баку-Новороссийск и Баку-Супса) построенных для реализации новой нефтяной стратегии Азербайджана, свободной и беспрепятственной транспортировки углеводородных ресурсов Каспийского моря на мировые рынки, оказалось недостаточно. При этом, несмотря на все давление, извне, Азербайджан осуществил проект трубопровода БТД. 18 ноября 1999 года во время Стамбульского саммита ОБСЕ было подписано с участием Президента Азербайджана Гейдара Алиева, Президента Грузии Э. Шеварднадзе и Президента Турции Сулеймана Демиреля «Соглашение между Азербайджаном, Грузией и Турецкой Республикой о транспортировке сырой нефти по территории республики по трубопроводу БТД». В то же время президенты Азербайджанской Республики, Грузии, Турецкой Республики, Республики Казахстан и США подписали «Стамбульскую декларацию» в поддержку этого проекта [6].

1 августа 2002 года для строительства и управления этой линией была создана компания «BTC Co» (БТД Ко). Оператором проекта выступила компания «BP-Азербайджан», выступившая основным инвестором компании «BTC Co». 18 сентября 2002 года в Сангачале был заложен фундамент под строительство нефтепровода, а в состоявшейся в Баку церемонии закладки первого камня приняли участие президенты Азербайджанской, Турецкой Республики и Грузии, министр энергетики США [19]. Владельцем нефтепровода является международный консорциум BTC Co. Акционеры BTC Co. BP (30,1%), Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (ГНКАР) (25%), Mol Group (8,90%), Equinor (8,71%), ТРАО (6,53%), Eni (5%), Total Energies (5%), Itochu (3,4%), INPEX (2,5%), ExxonMobil (2,5%), ONGC Videsh (2,36%) [4].

Основной экспортный нефтепровод БТД транспортирует азербайджанскую нефть из Каспийского моря в турецкий порт Джейхан, а оттуда на европейские рынки через Средиземное море. В долгосрочной перспективе планируется транспортировать Казахстанскую нефть и природный газ из Туркменистана вместе с Азербайджаном по коридору Восток-Запад. Соответственно, Казахстанская нефть и природный газ из Туркменистана будут транспортироваться в Баку по планируемой Транскавказской магистрали по дну Каспийского моря, а оттуда в Турцию по трубопроводу БТД. Длина линии 1768 км, диаметр линии 46/42/34 дюйма, пропускная способность 1,2 млн баррелей в сутки [3; 29].

В экономических отношениях между Азербайджаном и Турцией приоритет отдавался созданию правовой инфраструктуры с целью создания прочной основы отношений. В следующем процессе экономические отношения и сотрудничество должны развиваться и расширяться с динамичным пониманием, более комплексными проектами в рамках взаимных и общих интересов. Наконец, 28 мая 2006 года азербайджанская нефть достигла

порта Джейхан. Проект трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который некоторые считают вымышленным проектом, который невозможно реализовать, начался со Стамбульского меморандума о взаимопонимании 1998 года и был официально открыт 13 июля 2006 года. Экспорт на западные рынки начался 2 июня 2006 г. Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) как энергетический проект является всемирным инженерным проектом. Проект БТД является новаторским проектом, демонстрирующим реализацию идеи «энергетического коридора» [24]

Таким образом, в формировании энергетического коридора Восток-Запад проливы являются наиболее важным маршрутом, повышающим геополитическое и геостратегическое значение Турции и обеспечивающим ее политическую значимость. Азербайджано-турецкие экономические отношения, конечно же, не ограничиваются участием в крупных проектах или партнерскими отношениями - страны уже давно числятся в списке основных инвесторов друг друга [10]. Из-за этого в том числе стабильность на Кавказе стала реальностью. В 2006 году по трубопроводу БТД было экспортировано 9,4 млн тонн нефти, в 2007 году — 28 млн тонн [17; 228]. Объем ежедневного экспорта нефти из БТД в начале 2009 года составлял 1 млн баррелей, то есть 50 млн тонн в год, хотя в последующие годы наблюдалось частичное снижение, этот объем составлял около 40-50 млн тонн в год [17; 228]. С 2011 года экспорт нефти начал сокращаться. На момент выхода на полную мощность примерно 1,3% мировых поставок нефти транспортируется по БТД. С увеличением объема экспорта нефти, кажется, что внутренние инвестиции также начали увеличиваться.

Строительство газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум (БТЭ) для транспортировки природного газа с месторождения «Шахдениз» началось в 2004 году. Завершить строительные работы планировалось в 4 квартале 2005 года, а зимой 2006 года начать экспорт природного газа. На первом этапе природный газ, добытый на месторождении «Азери», использовался для заполнения трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. С июля 2007 года начался экспорт природного газа по этому трубопроводу. В то время как грузинская часть проекта газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум начала работать в 2006 году, в связи с продлением строительства турецкой части линии природный газ Шах-Дениз смог достичь Эрзурума 3 июля 2007 года. Таким образом, Турция начала получать природный газ из Азербайджана намного дешевле, чем Россия, по трубопроводу БТЭ. Общая длина пояса составляет 970 км, часть в Азербайджане – 442 км, часть в Грузии – 248 км, часть в Турции – 280 км. Трубопровод, способный транспортировать 30 миллиардов кубометров природного газа в год, начинается от терминала в Баку и пересекает ту же территорию, что и нефтепровод БТД в Турцию. Запасы месторождения Шах-Дениз, которые будут питать БТЭ в рамках проекта «Этап-1», оценивались в 178 млрд кубометров [12; 39-60].

Конечно, с реализацией нефтепроводов «Баку-Тбилиси-Джейхан» и газопровода «Баку-Тбилиси-

Эрзурум», наряду с положительным прогрессом, который будет наблюдаться в Азербайджане и его экономике, экономические отношения между Азербайджаном и Турцией также усилились. Наблюдаемая стабильность и процесс развития в экономике привели к положительному влиянию на торговые отношения между Азербайджаном и Турцией и приток турецкого капитала в Азербайджан.

TANAP, новый проект, предложенный правительством Азербайджана, представляет собой проект, предусматривающий экспорт азербайджанского газа в Европу в рамках Южного Газового Коридора. Природный газ, добываемый на «Шахдениз-2» и других районах к югу от него, предполагалось транспортировать в Турцию, а затем на европейские рынки по трубопроводу TANAP. Решение о транспортировке азербайджанского газа в Европу по проекту TANAP было реализовано полностью в соответствии с прямыми инициативами, политической волей и идеями правительства Азербайджана и Турции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии (17.03.2015) закладки фундамента TANAP: «Этот проект является проектом энергетической безопасности, но в первую очередь этот проект является проектом турецко-азербайджанского единства и братства. Мы поддерживаем друг друга во всех сферах. Как всегда, Азербайджан начал этот проект, взяв на себя всю ответственность, показав при необходимости совместное предприятие. Мы будем реализовывать этот проект вместе» [11]. Этот проект помог Азербайджану экспортировать свой газ посредством Турции.

Важный для энергетической безопасности Европы проект TANAP планировалось реализовать в течение пяти лет и будет стоить примерно 9,2 миллиарда долларов США. Доли акционеров TANAP в этом проекте составляют: ЗАО "Газовый коридор "Джануб" - 58 процентов, "Боташ" - 30 процентов и компания BP - 12 процентов [23].

Проект TANAP играет важную роль в снижении зависимости Турции от природного газа и удовлетворении растущего спроса на газ. Разнообразие ресурсов TANAP в Турции позволяет ее стратегии обеспечивать надежность поставок.

Мы не можем рассматривать этот проект только как газовый проект. TANAP является важным проектом с политическими и экономическими аспектами, который приведет к развитию экономических и политических отношений Турции со странами региона. TANAP усилит влияние Турции в регионе. В то же время это «поднимет позиции Турции в глобальных энергетических проектах».

Поскольку азербайджанский газ, который будет поставляться через TANAP, покроет 25% растущего спроса Турции на газ, он внесет важный вклад в снижение зависимости Турции от природного газа в России и Иране. Тот факт, что Турция является региональным энергетическим центром, также повысит ее значение как важной страны в обеспечении безопасности энергоснабжения Европы. Правда, некоторые утверждают, что TANAP — это геополитический проект [13].

Турция, которой принадлежит 30% акций TANAP, будет использовать транспортируемый через ее территорию газ для собственного внутреннего потребления, а также будет получать плату за транзит газа в качестве транзитной страны. Турция покупает газ у России по высокой цене. Однако газ Шах Дениз II, который будет транспортироваться по TANAP, будет выгоден Турции с точки зрения ценовой безопасности. Азербайджанский газ в Турцию из TANAP будет на 12% дешевле российского газа. Таким образом, Турция заплатит 88% цены, которую она заплатила России за природный газ, купленный у TANAP [8].

Если мы оценим будущее проекта TANAP, то увидим, что по этому трубопроводу в будущем можно транспортировать не только азербайджанский газ, но и газ из других стран. Проект откроет путь для транспортировки туркменского газа по дну Каспийского моря в Европу через Турцию. Еще одна важная прикаспийская страна, Казахстан, также может поставлять газ для TANAP. Проект TANAP также является важным вкладом в международное сотрудничество [14].

Генеральный директор TANAP Салтук Дюзюл сказал: «Чем больше трубопроводов проходит по территории Турции, тем большую роль они играют в обеспечении энергетических потребностей Турции. Такие инвестиции обеспечат Турции доступ к более дешевому газу. Потому что будет рынок, где газ будет конкурировать с газом [5]. Турция, которая из-за своего географического положения является энергетическим терминалом между востоком и западом, стремится стать энергетическим центром помимо этой проблемы. Проект TANAP имеет большое значение как конкретный проект, укрепляющий цель Турции стать центром.

Благодаря Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) потребности Европы в энергии были частично удовлетворены, а геостратегическое значение Турции укреплено. Напряженность между Россией и Украиной сделала проект TANAP еще более важным. В проекте, инициированном Турцией и Азербайджаном, азербайджанский природный газ сыграл важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС, а Турция также сыграла роль моста и получила значительный доход.

Запуск Эскишехирского участка проекта TANAP был согласован с началом добычи газа по проекту «Шахдениз-2» и первая товарная поставка газа состоялась 30 июня 2018 года. В апреле 2019 года начата пробная подача газа в рамках первого этапа Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта «Южный Газовый Коридор». При участии глав государств Азербайджана и Турции строительство части проекта Южного Газового Коридора, проходящей через Турцию, завершилось церемонией открытия части соединяющего с Европой газопровода TANAP-Трансанатолийский в городе Ипсала, провинция Эдирне, Турция [10].

С момента запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) (с 30 июня 2018 г.) через нее в рамках Южного газового коридора в Турцию (20,5

и Европу (19,5) было переведено 40 миллиардов кубометров азербайджанского газа [25].

Еще одним важным проектом в турецко-азербайджанских отношениях является ТАР. С вводом в эксплуатацию указанной линии добываемый в Азербайджане газ через Турцию поступает в Европу. ТАР является частью Южного Газового Коридора стоимостью 40 миллиардов долларов, который строится для транспортировки природного газа, добываемого в Азербайджане, в Европу. В заявлении Минэнерго говорится, что «Южный газовый коридор укрепит глобальную систему энергетической безопасности. ТАР запущен из Каспийского региона в Европу [2].

17 мая 2016 года в Салониках, Греция, состоялась церемония закладки фундамента ТАР. В августе 2020 года выполнено 97% работ по строительству Трансадриатического газопровода. Общая протяженность газопровода составляет 878 км. 550 км из них покрывают территорию Греции, 215 км - Албанию, 105 км - Адриатическое море, 8 км - Южную Италию. Самая высокая точка газопровода находится в горах Албании (1800 м), а самая низкая часть (-820 м) - на дне моря. Через ТАР оплачивается 33 процента потребности в газе Болгарии, 20 процентов потребности Греции и до 10,5 процента потребности Италии. Транспортировка по трубопроводу ТАР газа добываемая в рамках проекта «Шах Дениз-2» в Европу первоначально составит 10 миллиардов кубометров в год. Трубопровод начал действовать с 1 января 2021 года [22].

От проектов TANAP и ТАР, играющих роль моста в проекте по транспортировке азербайджанского газа в Европу, Турция ежегодно получает около 1,5 миллиарда долларов транспортного дохода [21].

Можно сделать вывод, что Турция является примером для Азербайджана как в экономическом, так и в плане интеграции в мировую экономическую среду. Период в торгово-экономических отношениях между Турцией и Азербайджаном характеризуется установлением более тесных институциональных экономических связей, привлечением крупных турецких компаний и облегчением доступа азербайджанских компаний на турецкий рынок. Изречения Мустафы Кемала Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его горе – наша печаль» и Гейдара Алиева «Мы одна нация, два государства» считаются самой совершенной формулой как в Турции, так и в Азербайджане. Он выражает историю, действительность и перспективы отношений между двумя странами.

В настоящее время турецко-азербайджанские отношения строятся на сферах материального сотрудничества, имеющих стратегическое значение для обеих стран. В этом плане особую роль играет «Шушинская декларация» подписанная между Турцией и Азербайджаном 15 июня 2021 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал что, «Шушинская декларация» служит расширению союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией [7].

Внешнеэкономические связи Азербайджана с Турцией в ближайшие годы должны развиваться по следующим направлениям: увеличение внешнеторгового оборота; развитие транспортной системы; совершенствование законодательной базы, регулирующей внешнеэкономическую деятельность; проведение гибкой таможенно-тарифной политики между двумя странами; дальнейшая либерализация внешнеэкономической деятельности в стране; повышение качества азербайджанской продукции для дальнейшего экспорта в Турцию; развитие сотрудничества в сфере туризма. По мере развития экономических возможностей Азербайджана и Турции, сотрудничество в политической, энергетической, торгово-экономической, транспортной и других сферах будет развиваться и укрепляться.

Литература

1. Aydın M. Ermenistanla ilişkiler // Türk Dış Politikası., 3 cildə, I cilt. İstanbul, İletişim yayınları, 2001, 415 s., s. 402.
2. Azərbaycan TAP üstündən Avropa'ya ticari gaz sevkياتına başladı. <https://www.internethaber.com/azerbaycan-tap-ustunden-avrupaya-ticari-gaz-sevkiyatina-basladi-2152739h.htm>
3. Bağırzadə E. Azərbaycanın enerji ehtiyatları və onlardan istifadənin mövcud vəziyyəti. Bakı, 2014, s. 29.
4. Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline https://en.wikipedia.org/wiki/Baku%E2%80%93Tbilisi%E2%80%93Ceyhan_pipeline
5. Düzyol Saltuk, “TANAP: Türkiyə və Azərbaycan İçin Enerjide ‘Kazan-Kazan’”. // Hürriyyət, 12 dekabr 2012.
6. Elçin Zaman, «Əsrin müqaviləsi»: Müstəqilliyimizin qarantı olan çox vacib layihə idi. <https://ikisahil.az/post/esrin-muqavilesi-musteqilliyimizin-qaranti-olan-chox-vacib-layihe-idi>
7. Əliyev İ: “Şuşa Bəyannaməsi” Azərbaycan ilə Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətlərinin genişlənməsinə xidmət edir”. <http://interfax.az/view/848818>
8. Gurbanov İ. “TANAP Puzzle: What stands in the “Backstage of TANAP”?”, Erişim: <https://energycorridors.wordpress.com/2012/07/11/tanap-puzzle-what-stands-in-thebackstage-of-tanap/>
9. Heydər Əliyevin neft strategiyası. Bakı: 2001, 1-ci hissə. 491 s. s. 31.
10. Heydərrov P. TANAP tamamlandı: Azərbaycan qazı Avropa mətbəxində. <https://azvision.az/news/196635/--tanap-tamamlandi-azerbaycan-qazi-avropa-metbexinde-tehlil---.html>
11. İlham Əliyev Qarsda Transanadolu qaz boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibəti ilə təntənəli mərasimdə iştirak edib. (17.05.2015) <https://president.az/az/articles/view/14566>
12. Jonathan Elkind, “Economic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline”, The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West, (Edited by S. Frederick Starr and Svante E. Cornell), 2005, ss.39-60.
13. Quliyev F. “TANAP: İqtisadiyyat geosiyasətdən irəlidir”. http://www.bbc.com/azeri/azerbaijan/2014/09/140920_enregy_projects_analysis
14. Nuray Erdoğan, “Tanap” projesinin Türkiyə və Azərbaycan enerji politikalarındaki yeri ve önemi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi. Cild 10. 08.07.2017. <https://doi.org/10.25287/ohuiibf.319259>
15. Nuriyev Q. İqtisadi qardaşlıq: Türkiyənin neft-kimya sahəsinə Azərbaycan dəstəyi. <https://report.az/analitika/iqtisadi-qaradasliq-turkiyenin-neft-kimya-sahesine-azerbaycan-desteyi/>
16. Osman Nuri Aras, Azərbaycan'ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, Derin Yayınları, İstanbul, 2008, s. 99.
17. Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov. Azərbaycan'ın Enerji Kaynakları Gelirlerinin İhraç Hacmindeki Yeri ve Ülke Ekonomisine Etkisi. // international conference on Eurasian economies 2012, s.228
18. Ruintən S. Azərbaycan Türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində. Bakı: Adiloğlu, 2005, 236 s, s.74
19. Rüstəmov C. “Əsrin müqaviləsi” – 18 https://azertag.az/xeber/Asrin_muqavilesi___18-186853
20. Süleymanov E. Həsənov F. Azərbaycan'ın Türkiyənin enerji sektorünə yatırımlarının Azərbaycan - Türkiyə ekonomik ilişkilerindeki rolü. // Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 2(2): 073-100, s.91
21. TANAP 2 kez kazandırıyor. <https://www.yenisafak.com/ekonomi/tanap-2-kez-kazandiriyor-3769534>
22. Trans Adriatik Boru Xətti. https://az.wikipedia.org/wiki/Trans_Adriatik_Boru_X_etti
23. Yaqubzadə M. “TANAP layihəsi çərçivəsində tikinti işləri sürətlə davam etdirilir”, Xalq qəzeti. 2015. <http://www.xalqqazeti.com/az/news/economy/55432>
24. Yusuf Yazar “Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiyə ve Orta Asya Ülkeleri”, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, http://www.ayu.edu.tr/static/kitaplar/enerji_raporu.pdf, s.64
25. <https://apa.az/az/senaye-ve-energetika/tanap-la-turkiye-ve-avropaya-40-mlrd-kubmetr-azerbaycan-qazi-catdirilib-742064>